

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSIYALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

TARAQQIYOT
ПРОГРЕСС
PROGRESS

Kuziyeva Nargiza Ramzanovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li

TDIU talabasi

Annotatsiya: Maqolada mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy muammolari va tendensiyalarini hisobga olgan holda, raqamli iqtisodiyot sohasida innovatsiyalar samaradorligini baholashning muhim jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mamlakatning axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasida ta'minlangan milliy manfaatlar va ustuvor yo'nalishlari o'rganilgan bo'lib, Sanoat 4.0 ning asosiy iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, biznes modellar.

Abstract: The article considers the important aspects of evaluating the effectiveness of innovations in the field of digital economy, taking into account the modern problems and trends of the development of the digital economy in the country. Also, the national interests and priorities provided in the information society development strategy of the country were studied, and the possibilities of full use of the main economic potential of Industry 4.0 were highlighted.

Key words: innovation, economic efficiency, digital economy, digital transformation, business models.

Аннотация: В статье рассмотрены важные аспекты оценки эффективности инноваций в сфере цифровой экономики с учетом современных проблем и тенденций развития цифровой экономики в стране. Также были изучены национальные интересы и приоритеты, предусмотренные в стратегии развития информационного общества страны, и выделены возможности полного использования основного экономического потенциала Индустрии 4.0.

Ключевые слова: инновации, экономическая эффективность, цифровая экономика, цифровая трансформация, бизнес-модели.

KIRISH

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida axborot texnologiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalarning jadal rivojlanishi va joriy etilishi jamiyatning doimiy o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondira oladigan ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion yondashuvlarini shakllantirishga olib keladi. Atrof-muhit sharoitlariga moslashish, o'z navbatida, mazkur operatsiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni minimallashtirishni va sanoat va raqamli ishlab chiqarish jarayonlari o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirishni talab qiladi.

Inqilobiy innovatsiyalar va jarayonlarni jadal raqamlashtirish korxonalarining biznes modellarini faol ravishda o'zgartirmoqda. Bunday muhitda rivojlanish tendensiyalarini tavsiflash uchun Sanoat 4.0, raqamli iqtisodiyot, aqlli iqtisodiyot, kiber-fizik tizimlar, superkompyuterlar, raqamli transformatsiya, raqamli jamiyat, aqlli shaharlar va boshqalar kabi tushunchalardan foydalaniladi.

Raqamli iqtisodiyot inson kapitali (bilim, ko'nikma, mehnat resurslari) asosiy omilga aylangan bilim iqtisodiyotiga o'tuvchi yangi rivojlanish bosqichining boshlanishini ko'rsatadi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish innovatsion raqamli texnologiyalarni doimiy ravishda joriy etish hamda jamiyat va iqtisodiyotni yangi bosqichga o'zgartirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish orqali amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yigirmanchi asrning oxirida D.Bell, M.Kastells, M.Maklyuyen va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda axborot tizimlari asoslarini tashkil etgan axborot texnologiyalari rivojlanishining asosiy nazariy konseptual jihatlari batafsil yoritilgan. Axborot texnologiyalari va iqtisodiyotni raqamlashtirishni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari G. Abdrahmanova, L. Goxberg, M. Kevesh kabi mualliflarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Raqamli iqtisodiyot va Sanoat 4.0 sohasidagi tadqiqotlar dunyoning ko'pchilik olimlari va amaliyotchilarning e'tiborini tortdi. Bu borada o'z ilmiy tadqiqotlarini olib borgan olimlar o'z ishlarida iqtisodiyotni raqamlashtirish konsepsiyasining turli jihatlari, jumladan, ishlab chiqarish jarayonlari, mantiqiy zanjirlari, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni joriy etish imkoniyatlari va muammolarini o'rganib, ularni bartaraf etish borasida o'z ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalarini keltirib o'tganlar.

Shu nuqtayi nazardan, raqamli iqtisodiyotni amaliyotga tadbiq etish, uning tarkibiy qismlarini aniqlash, mamlakatni iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini belgilash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Tashkilotlarning strategik boshqaruvini yangi texnologiyalar, resurslar va biznesni rivojlantirish kontsepsiyalariga ko'ra, qisqa muddatlarda moslashtirish kabi masalalarni hal etish muhim ahamiyatga ega masalalardan bo'lib qolmoqda.

Innovatsiyalar nazariyasini ishlab chiqqan iqtisodchi-olim J.Shumpeter innovatsion jarayondagi rolga ko'ra xo'jalik yurituvchi subyektlarning ikki turini ajratib ko'rsatdi. Bunda innovatorlar o'zgarishlarni boshlaydilar va yangi mahsulotlar va jarayonlarni ishlab chiqishda rahbarlik qiladilar, taqlidchilar esa innovatsiyalarni tarqatish va ularning sonining ko'payishi uchun javobgar bo'ladilar.

Iqtisodchi V.N. Lapinning fikricha, yangi innovatsiyalarni yaratish, ishlab chiqish va ulardan foydalanish innovatsiyalarga bo'lgan talabni oshirishga xizmat qiladi. Iqtisodchi I.V. Afonin esa ishlab chiqarish jarayonidagi muvaffaqiyatli innovatsiyalar tasniflash va foydalanishdagi innovatsiyalardan farq qiladi, deb ta'kidlaydi.

Iqtisodchi V.G. Medinskiy innovatsiyani texnik, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar doirasida yangi shakldagi tovarlar (xizmatlar)ni yaratish jarayoni sifatida belgilaydi. Iqtisodchi olim F.Niksonning fikricha, innovatsiya bozorlarda iste'mol sharoitlarini yaxshilaydigan ishlab chiqarish va tijorat tashabbuslari doirasida yaratilgan va qo'llaniladigan texnik texnologiyalardir.

V.A. Chernov innovatsiyalar bu - ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarida, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishni boshqarishdagi yangi yondashuv deb ta'riflaydi.

Iqtisodchi V.M. Djumayev innovatsion mahsulotlarni yaratish va bozorda sotish uchun korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarish zarur deb hisoblaydi.

Innovatsiyalar, o'z navbatida, inson intellektual kapitalini oshirish va yangi iste'mol bozorlari uchun yangi mahsulotlarni o'zlashtirishga qaratilgan mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish bo'yicha innovatsion jarayonlarning natijasi bo'lib, innovatsion investitsiyalarning samaradorligini ifodalaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada guruhlash, tizimli qiyosiy tahlil va tizimli yondoshuv, ekspert va taqqoslama tahlil, bashoratlash, ma'lumotlarni statistik ishlanmasi metodlari va boshqa zamonaviy usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalarni Sanoat 4.0, deb nomlanuvchi yangi raqamli transformatsiyaga moslashtirish nafaqat soha yetakchilari, balki hozirgi paytda va kelajakda barqaror rivojlanishga intilayotgan barcha iqtisodiy ishtirokchilar uchun muhim vazifaga aylanib bormoqda. Sanoat 3.0 da ishlab chiqarish va boshqaruvning alohida bosqichlarini qisman avtomatlashtirishga qaratilgan bo'lsa, Sanoat 4.0 butun qiymat zanjirini to'liq raqamlashtirish va integratsiyalashuvini talab qiladi, bunda raqamli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish, jismoniy va virtual aktivlarni ishga tushirish, barcha jarayonlar va operatsiyalarni transformatsiya va integratsiya qilish, hamkorlikni rivojlantirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni optimallashtirish jarayonlari nazarda tutiladi.

Mamlakatda milliy manfaatlar va ustuvorliklarga erishishga qaratilgan axborot texnologiyalarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutuvchi axborot jamiyatini shakllantirishda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muhim ekanligini qayd etish mumkin (1-rasm).

1-rasm: Mamlakatning axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasida ta'minlangan milliy manfaatlar va ustuvor yo'nalishlar

Bugungi kunda axborotni taqdim etishning raqamli shakli quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning barcha jabhalari rivojlanishining muhim katalizatori;
- ishlab chiqarish taraqqiyotining asosiy omili;
- aholi turmush sifatini oshirishning muhim vositasi;
- ishchilarning raqobatbardoshligini oshirish manbai (korxonalar, hududlar, shtatlar);
- mamlakat iqtisodiy rivojlanishining asosiy rag'batlaridan biri;
- milliy suverenitet va xavfsizlikni ta'minlashning muhim tarkibiy qismi.

Innovatsiyalarga bo'lgan munosabatga qarab uchta toifaga ajratiladi:

1. **Innovatorlar (2,5%)** - ular yangi texnologiyalar, uskunalar, xodimlarni boshqarish usullari va mahsulotni ilgari surish uchun zarur moliyaviy resurslarga ega bo'lgan holda innovatsiyalarni birinchi bo'lib qabul qilishga, tavakkal qilishga va ularni amalga oshirishga tayyordirlar.
2. **Izdoshlar (13,5%)** yoki erta qabul qiluvchilar - bular innovatsiyalar sohasida fikrlari hisobga olinadigan, ularning tajribasi va qarorlari boshqalarni o'zgarishlar haqida o'ylashga va harakatni rag'batlantirishga ilhomlantiradilar.

- 3. Asosiy ulushli toifa (34%)** – ularga innovatsiyalarning ahamiyatini tushunish uchun ko‘proq vaqt talab etiladi. Ular innovatsiyalarni joriy etish jarayoniga faqat avvalgi toifadagilarning (innovatorlar va izdoshlarning) muvaffaqiyatli tajribasini ko‘rgandan keyingina qo‘shiladilar.
- 4. Skeptiklar (34%)** – ular o‘zgarishlarga unchalik tayyor emaslar va korxonaning bozorda omon qolishi uchun muhim ekanligi ayon bo‘lgandagina ularni tan olishadi.
- 5. Qolganlar (16%)** – ular konservativ va innovatsiyalarni qabul qilishni istamaydilar, ko‘pincha an’anaviy yondashuvlar va mahsulotlarni ularning asosiy ustunligi deb yanglishadilar.

1-jadval: Sanoat 3.0 innovatorlari va Sanoat 4.0 raqamli yetakchilarining qiyosiy tahlili

Variantlar	Sanoat 3.0	Sanoat 4.0
O‘zaro ta’sirni tashkil etishning dominant shakli	Global transmilliy korporatsiyalar	Boshqa narsalar qatorida mijozlar uchun yechimlar ekotizimi qurilgan texnologik platforma
Qiymat zanjiri	Global optimallashtirilgan qo‘shimcha qiymat tizimi	Qiymat tarmog‘i
Iyerarxiya darajalari	Ish mas’uliyatini aniq taqsimlash bilan ustunlik qiladigan vertikal	Funksiyalarni moslashuvchan mahkamlash bilan ustunlik qiladigan gorizontal
Tashkiliy tuzilmaning turi	Matritsali tashkiliy tuzilma	Jarayonlarga tez moslashishga qodir
Kompaniya bo‘linmalari	Bo‘limlar/boshqarmalar: - muhandislik va ishlab chiqarish boshqarmasi, - ta’minot zanjirini boshqarish bo‘limi, - xaridlar bo‘limi, - savdo bo‘limi, - marketing bo‘limi	Muayyan muammolarni hal qilish uchun birlashadigan va tezda moslashadigan ichki va tashqi ishtirokchilar guruhlari
Operatsion faoliyatni tashkil etish	Qarorlar qabul qilish va o‘zaro hamkorlikni tashkil qilish usullarini qo‘llash	Real vaqt rejimiga asoslangan operatsion ekotizim
Ishlab chiqarishni tashkil etish usullari	Tejamkor ishlab chiqarish usullari	Yalang‘och va moslashuvchan ishlab chiqarish usullari
Ta’minot faoliyatini tashkil etish	Maqbul yechimlar qabul qilish va alohida jarayonlarni optimallashtirish	Tashqi tarmoqlar bilan integratsiya jarayonlarini jadallashtirilganligi
IT infratuzilmasi	- ta’minot zanjirini integratsiyalashuvi - prognozli texnik xizmat ko‘rsatish	- standart biznes-jarayonlarni raqamlashtirish (biznes-rejalashtirish) - AR va/yoki VR texnologiyalarining mavjudligi
Mijozlar bilan o‘zaro munosabatlar	- savdo va marketing bo‘limi	- savdo va marketing bo‘limi - platforma hamkorlari - ma’lumotlar provayderlari
Savdo kanallari	- global optimallashtirilgan tarqatish tarmog‘i	- savdo (barcha onlayn va oflayn kanallarni birlashtirish)
Mijozlar bilan ishlashga yondashuv	Mijozlarning ehtiyojlariga moslashish	Moslashtirilgan tizimning mavjudligi
Hamkorlar bilan ishlash	Global optimallashtirilgan mehnat taqsimoti tizimi shartlariga moslashish	O‘zaro integratsiya shartlarining mavjudligi
Raqobat muhiti	Harajatlarni optimallashtirish	Tezlik, moslashuvchanlik, mijozlarni moslashtirish va samaradorlik
Axborot bilan ishlash tamoyillari	Bilim va inson kapitalini boshqarish tizimi	Sun’iy intellekt va katta ma’lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalangan holda o‘z-o‘zini o‘rganish tizimi
Korporativ madaniyat	An’anaviy	Raqamli
Kadrlar fazilatlarini	Barqarorlik, tajriba, motivatsiya	Salohiyat, qiziqish, motivatsiya, va moslashuvchanlik
Malaka oshirish	Kadrlar tayyorlashning standart dasturlari	Shaxsiy o‘quv dasturlari, uzluksiz o‘qitish

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Ko'pgina korxonalar raqamlashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha alohida loyihalarni amalga oshirishda yagona ekotizimini yaratmaydilar, bu esa ularga Sanoat 4.0 ning asosiy iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatlarini bermaydi. Ushbu salohiyatdan to'liq foydalanish esa samarali korxonalar qarorlarini qabul qilish va moslashish jarayonlarini tezlashtirish, jumladan dizayn, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sotish va marketing samaradorligini oshirish, shuningdek, asosiy va ichki bo'linmalarning biznes modellarini o'zgartirish qobiliyatiga ega qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat 4.0da yetakchilar mavqeini egallashni maqsad qilgan korxonalar tashkiliy tuzilmasi va korporativ madaniyatini o'zgartirishga jiddiy ehtiyoj sezilmoqda. Barqaror raqobatbardosh muhitini rivojlantirishda korxonalar Sanoat 4.0 – yangi raqamli transformatsiyaga moslashtirish, o'z navbatida qisqa muddatlarda optimal qarorlar qabul qilish, hamkorlik va moslashuvchan aloqalar muhitida innovatsiyalarni tadbir uchun yetarli resurslarga ega bo'lgan tarmoqlar faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsiyalarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan korxonalar faoliyatining barcha asosiy jihatlarini o'zgartirishga kompleks yondashuviga, korxonaning barcha asosiy ekotizimlari quriladigan texnologik platformani yaratishga bog'liqdir. Bu jarayonlarda korxonalar duch keladigan muammolar va ularni hal qilish imkoniyatlari kelgusi amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ilmiy tadqiqotlarning bosh dolzarb masalalaridan bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Acs Z., Audretsch D. Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis // American Economic Review, 1988, Vol. 78, No 4, pp. 678-690.;
2. Adele Oosthuizen, Jurie Van Vuuren, Melodi Botha. Compliance or management: The benefits that small business owners gain from frequently sourcing accounting services. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management. Vol 12, No 1 DOI: <https://doi.org/10.4102/sajesbm.v12i1.330>;
3. Amina Omrane (University of Sfax); Entrepreneurs social capital and access to external resources: The effects of social skills; International Journal of Entrepreneurship and Small Business 24(3):357, January 2015
4. Isom C.J., David R.J. Innovation in Small Businesses: Drivers of Change and Value Use [Электронный ресурс] // U.S. Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/sites/default/files/rs342tot_0.pdf;
5. Jeffrey Michael Campbell (Universite of South Carolina); Joohyung Park (Universite of South Carolina); Internal and external resources of competitive advantage for small business success: Validation across family ownership; International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27(4):505, January 2016 DOI: 10.1504/IJESB.2016.075016
6. Буров В.Ю Малое предпринимательство в пространственном развитии региона. Вестник Бурятского Государственного Университета. Серия. Экономика и право. №2 (1) 2015.С 78-84
7. Василенко И.В. Цифровая экономика: Концепции и реальность Инновационные кластеры и цифровой экономике; теория и практика, результаты научно практической конференции с международным участием./ под.пед.д-ра экономики, проф. А.Б.Бабкина-СПб: Издательство Политехнического университета. 2017, с.147-156
8. Юн М. А. Инвестиции как фактор влияния на развитие малого и среднего бизнеса / М. А. Юн // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 5 (47) Часть 1. – С. 195–199. – URL: <https://research-journal.org/economical/investicii-kak-faktor-vliyaniya-na-razvitie-malogo-i-srednego-biznesa/doi:10.18454/IRJ.2016.47.254>;

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

